

QADIMGI VA O'RTA ASRLARDA AXSIKENT

Xasanov Lazizbek Kabirjon o'g'li

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13379139>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-avgust 2024 yil
Ma'qullandi: 21-avgust 2024 yil
Nashr qilindi: 27-avgust 2024 yil

KEY WORDS

*Axsikent, sug'orma
dehqonchilik, Buyuk Ipak, sariq
tuproq, Farg'ona*

ABSTRACT

maqolada qadimgi va o'rta asrlarda Axsikent madaniyati va manzilgohda geografik joylanishi va tabiiy sharoiti dehqonchilik va chorvachilik ananalari ilmiy taxlil qilingan.

Farg'ona vodiysi o'zining geografik joylanishi va tabiiy sharoitini qulayligi bilan qadimdan dehqonchilik va chorvachilik keng rivojlangan o'lka bo'lgan. Bu yerda Markaziy Farg'onaning barxanlaridan tortib to Pomiru Tyanshan tog'laridagi alp o'tloqlarigacha uchratish mumkin. Norin va Qoradaryo suvlarining qo'shilishidan vujudga kelgan Sirdaryo sharqdan Fapbga qarab Xo'jand "darvozasi" tomon yo'nalib, vodiyni ikkiga, janubiy hamda shimoliy Farg'onaga, ajratgandek bo'ladi. Janubda Turkiston – Oloy tog'laridan, shimolda esa Chotqol-Qurama tog'laridan bir necha o'nlab katta-kichik soylar Sirdaryo tomon yo'nalib, ba'zilar Sirdaryoga qo'shilib ketsa, boshqalari bo'lsa suvining ozligidan unga yetolmay adirlar orasida yo'qolib ketadi. Bu o'z navbatida o'ziga xos tabiiy sharoitga (mikroiqlimga) ega bo'lgan vohalar va vohachalarni vujudga keltiradi.

Bu yerda Qoradaryo va uning havzasini alohida ko'rsatib o'tish kerak. Qoradaryo Tyanshan tog'larining sharqiy tizmalaridan boshlanib, yassi tog'lik va adirliklarni oralab o'tib, O'zgan vohasiga chiqadi. O'zgan vohasidan to Norin daryosiga qo'shilguncha bo'lgan 100 km.dan ziyod masofada Qoradaryo havzasida bir necha so'lim vohachalarni ko'zatish mumkin. Shu vohachalarni birida, hozirgi Andijon viloyati Oyim qishlog'i yonida, Farg'onaning ilk shaharlaridan biri Dalvarzinni 30 gektarga yaqin harobalari yotibdi. Uning arki a'losi, mudofaa devorlar bilan o'rab olingan "shahristoni" yaqol ko'zga tashlanib turibdi.

Keyingi 30 yil ichida olib borilgan arxeologik izlanishlar O'zbekiston hududida quyi bronza va ilk temir (miloddan avvalgi II minginchi yillarning ikkinchi yarmi I minginchi yillarni boshi) davridanoq kichik-kichik ilk davlatlar shakllanganligi haqida yangi materiallar berdi. Bunday kichik davlatlarning markazi sifatida Jarqo'ton (Surxondaryo), Dalvarzin (Farg'ona), Ko'zaliqir (Xorazm), Ko'ktepa, keyinroq Afrosiyob (Samarqand) kabi ilk shaharlar dexqonchilikka asoslangan qapopgohlap orasidan ajralib chiqadilar. Bunday ilk shaharlarning arki a'losi, mudofaa devor bilan o'rab olingan "shahristoni" bo'lgan.

Farg'ona vodiysida bronza davri o'ziga xos tarixiy tarakqiyotga ega bo'lib, unda arxaik elementlar uzoq davr mobaynida saqlanib qolgan. Chust madaniyati nomi bilan ma'lum va mashhur bo'lgan dehqonchilik madaniyatini goho bronza, ba'zida esa ilk temir davriga oid deb talqin qilib kelindi (Zadneprovskiy, 1962,1978,1998; Koshelenko, 1985). Lekin, tabiiy fanlar yordamida olib borilgan tadqiqotlar natijasida, jumladan radiokarbon analizlar (Zadneprovskiy, 1997) hamda bronza buyumlarini spektral analiz qilish yo'li bilan (Ro'zanov, 1999) Chust madaniyati juda o'zoq davrni o'z ichiga qamrab olib miloddan avvalgi XVI-XV asrlardan to VII asrgacha davom etganligi aniqlanmoqda.[1]

Shohimardon-Marg'ilonsoy hamda Kosonsoy havzalarida olib borilgan keyingi yillardagi arxeologo-paleogeografik izlanishlar Farg'ona vodiysiniig sug'orma dehqonchilik tarixiga bir qator aniqliklar kiritdi. Masalan, Kosonsoyning quyi oqimida Axsikent oazisining asosiy qismi miloddan avvalgi X-IX asrlarda o'zlashtirilgan bo'lib, Eski Aysi yodgorligi hududida dehqonlar qarorgohi bo'lganligi aniqlandi. Farg'ona vodiysidagi bir necha o'nlab bunday qarorgohlarni poytaxti Dalvarzin bo'lganga o'xshaydi, ya'ni, Dalvarzin ilk shahar sifatida Farg'ona vodiysidagi ilk davlatniig poytaxti bo'lsa ajab emas. Olingan ma'lumotlarga qaraganda, Farg'ona vodiysining daryo va soy havzalarida miloddan avvalgi X-IX asrlardan boshlab, intensiv sun'iy sug'orma dehqonchilik keng rivojlana boshlagan ekan. Murakkab relyefga ega bo'lgan Farg'ona vodiysiniig daryo va soy havzalarida kanal qazib, dehqonchilik qilish, oddiy dehqon jamoalarining qo'lidan kelishi qiyin. Bunday ishlarni boshida, ilk davlat sohiblari turgan bo'lishi kerak.

Yevropa bilan Osiyoni bog'lovchi xalqapo savdo va muloqot yo'li hisoblangan Buyuk Ipak yo'lining tarixi qadim-qadimlarga borib taqaladi. Miloddan avvalgi 2 minginchi yillardan boshlangan O'rta Osiyo, jumladan O'zbekiston xalqlarining janubda Xindiston va Eron, janubi-g'arbda Old Osiyo xalqlari bilan o'zaro aloqalari miloddan avvalgi IX-VIII va VI-V asrlarga kelganda yana-da kengayadi. Farg'onadan topilgan Xok va Aflotun topilmalari Farg'onaliklarning bu davrda janubiy, janubi-sharqiy Osiyo xalqlari bilan yaqindan aloqada bo'lganligining guvohidir. Miloddan avvalgi II asrda iste'dodli Xitoy diplomati Chjan Syanning Farg'ona orqali O'rta Osiyoga qilgan sayohatidan so'ng, Shariq bilan Fapb orasida Buyuk Ipak yo'li doimiy muloqot yo'liga aylanadi. Bu davrda Buyuk Ipak yo'lining Markaziy Osiyoda ikki yo'nalishi mavjud bo'lib, birinchisi Farg'ona orqali o'tsa, ikkinchisi Hindiqush va Badaxshon bo'ylab o'tgan. Farg'onadan o'tgan birinchi yo'l – asosiy transkontinental yo'l hisoblangan. Ikkinchi yo'l mavsumiy hisoblanib, yilning faqat yoz oylarida faoliyat ko'rsatgan xolos.

Buyuk Ipak yo'lining gullab-yashnashida poytaxt shaharlarning roli katta bo'lgan. Bu borada qadimgi Farg'ona poytaxti Axsikent diqqatga sazovordir. Uning harobalari To'paqypg'on va Jomashuy orqali o'tgan Namangan – Farg'ona yo'lining ikki tomonida, Sirdaryoning o'ng sohili bo'ylab cho'zilib ketgan baland tepaliklar ko'rinishida yotibdi. Xalq orasida uni Eski Aysi deb ataydilar. Bu yodgorlikning madaniy qatlamlarida Farg'ona xalqlarining 2,5 ming yilga yaqin hayoti va madaniyatiga oid bebaho ma'lumotlar beruvchi tarixiy obidalar yashiringan. Ular tariximizning uchmas sahifalari, ajdodlarimizdan qolgan moddiy yodgorliklarning zaminda qolgan o'chmas izlari, o'zbek xalqining madaniy merosi, o'z davridagi go'zallik olamining mezonidir.

Axsikent so'zi "Axsining yurti" degan ma'noni bildiradi. Aysi esa Axzi so'zidan olingan. Tarixchi Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" (XIV asr) asarida yozilishicha, Xusrav I Anushervon (532-579) Farg'onani bino qilib, bu yerga har bir xonadondan bittadan kishini ko'chirgan, o'sha kishilardan birining ismi Axzi bo'lib, u barpo etilgan joy uning nomi bilan atala boshlagan[2].

Tilshunos olim F.Is'hoqov "Aysi" so'zi hakas tilidagi "agis" so'zining qisqarishidan kelib chiqqanini, ya'ni "agis" – agsi – axsi shakliga kelganini ta'kidlaydi. Rus olimlari M.N.Bogolyubov va D.I.Smirnovalar esa "Axsikat" so'zi so'g'd tilidan tarjima qilganda "xshikat" – "oq shahar" degan ma'noni anglatadi[3] deb yozganlar. Yozma manbalar va adabiyotlarda Axsikent "Aysi", "Axsikat", "Askatan", "eski Aysi", "yangi Aysi" deb yozib kelingan[4]. Axsikent Farg'ona

vodiysidagi qadimiy shahar bo'lib, Shahrison daryo sathidan 50 metr³ balandlikda joylashgan 300 gektardan ortiq maydonni egallagan. Territoriya jihatdan esa uni 3 qismga bo'lish mumkin; antik davr Axsikenti ("Sharq yulduzi" j.x), mo'g'ullar istilosigacha bo'lgan davr Axsikenti (O'zbekiston j.x, Shahand qishlog'i), XIV-XVII asrlar davri Axsikenti (Bobur j.x, Axi qishlog'i).

Mashhur sayyoh geografik olim Yoqut Hamaviyning (1179-1229) "Mo'jam al-buldon" ("Mamlakatlar lug'ati") asarida yunon tarixchilari Gerodotning (miloddan avvalgi V asr) "Tarix" va Ptolomeyning (miloddan avvalgi III asr) "Kundaliklar" asarlarida Farg'onaning poytaxti "Askatan" deb tilga olingani eslatilgan[5].

Akademik Ya.G'ulomov boshchiligida 1960 yildan olib borilgan arxeologik tadqiqotlar natijasida Jamasho'ydan Namanganga borish yo'lining chap tomonida joylashgan antik davr Axsikenti miloddan avvalgi III-II asrlarga taalluqli ekanligi aniqlangan. Axsikent yoshi jihatdan "Afrosiyobga tengdosh shahar ekanligi" ma'lum bo'lgach, Axsikent "Farg'ona Afrosiyobi" nomini olgan[6]. Hozirda antik Axsikentning katta qismi ekinzor qilib o'zlashtirib yuborilgan, uy-joy qurilgan, qabriston qilingan, tuprog'i qurilish ashyosi sifatida (sariq tuproq) tashib ketilgan. Shahrisonning janubi-sharqiy qismida olib borilgan qazishlar natijasida u yerdan naqshli, to'rtburchak "Davan tipi"ga mansub sopol buyumlar topilgan. Shahrisonning quyi qatlamlari miloddan avvalgi III-II asrlarga taalluqli ekanligi qadimshunos olimlar t.f.n I.Ahrorov va A.Anorboyevlarning tadqiqotlari natijasida aniqlangan[7].

Mo'g'ullar istilosigacha bo'lgan davr Axsakenti haqidagi qimmatli ma'lumotlar arab sayyohi va geograf olimi Abu Is'hoq Istahriyning (840 - 934) "Kitob al-masolik val-mamolik" ("Yo'llar va mamlakatlar kitobi") asarida keltirilgan. Unda "Farg'ona keng yer, unga qarashli shahar va qishloqlar ham katta, uning katta shahri Axsakatdir"[8] deyilgan.

Akademik B.V.Bartold o'rta asr olimlari ma'lumotlariga tayanib, mo'g'ullar istilosigacha bo'lgan davr Axsikentini 3 qismdan iborat, ya'ni "Arki a'lo" (o'rda), "Shahrison" (ichki shahar) va rabot (tashqi shahar) deb ko'rsatgan[9]. Ayni vaqtda shahrison ham ichki va tashqi qismdan iborat bo'lgan. Har ikki shahrison ham baland devor va chuqur handaqlar bilan o'rab olingan. Hozirgi vaqtda tashqi shahrisonning shimoliy qismida 20 ga yaqin minora harobalari saqlanib turibdi. Lekin ichki shahrisonning minoralari saqlanib qolmagan. Arxeologik qazilmalar natijasida Axsikent ichki shahrining to'rtta darvozasi borligi haqidagi Yoqut Hamaviyning ma'lumotlari o'z tasdig'ini topgan[10].

Mo'g'ullar istilosigacha bo'lgan davr Axsikenti xalq tilida eski Axi deb yuritiladi. U Jamasho'y-Shahand yo'lining Sirdaryo o'ng sohili bo'ylab Sharqdan G'arbga yastanib, o'z tadqiqotchilarini kutib yotgan qadimiy shahardir. Eski Axi qariyb 120 gektar maydonni egallab turibdi.

Eski Axi hududida olib borilgan arxeologik qazishmalar shuni ko'rsatdiki, Axsikent shahri Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistan tarixida muhim ahamiyatga ega.

Ma'lum bo'lishicha, Markaziy Osiyoning boshqa yirik shaharlari singari Axsikentning ham o'z qal'asi, shahrisoni (ichki shahar) va rabodi (tashqi shahar) bo'lgan. Milodimizning X-XI asrlariga kelib, uning maydoni 400 gektarga yetgan. Dastlab, biz shahar qal'asi haqida aniq ma'lumotga ega emas edik. Uning asosiy qismini vaqtlar o'tishi bilan Sirdaryo suvi yuvib ketgan, qolgan qop va yomg'ir ta'sirida tekislanib qolgan. Faqat qal'aning shimoliy va shimoli-sharqiy qismi uncha katta bo'lmagan do'nglik shaklida saqlanib qolgan. Bu yerda mudofaa devor va handaq qoldiqlari ko'zga tashlanib turardi.

ADABIYOTLAR

1. Anorboyev A, Islomov U, Matboboyev B. O'zbekiston tarixida qadimgi Farg'ona. T.: "Fan", 2001. 6-bet
2. Qosimov Y. Qadimgi Farg'ona sirlari. – Namangan, Namangan nashriyoti, 1992. – 56-bet.
3. Qorayev S. Geografik nomlar ma'nosi. –T.: 1978. 30-bet.
4. Qosimov Y. Qadimgi Farg'ona sirlari. – 52-bet.
5. O'sha asar. – 56-bet.

6. Abdullayev O. Namangan viloyati. Namangan, Namangan nashriyoti, 1995. – 37-bet.
7. Qosimov Y. Qadimgi Farg'ona sirlari. – 64-bet.
8. O'sha asar. – 50-bet.
9. Qosimov Y. Qadimgi Farg'ona sirlari. – 52-bet.
10. Hasanov H. Sayyoh olimlar. – 142-bet.

**INNOVATIVE
ACADEMY**